

Олександр МАВРІН

доктор історичних наук,
заступник директора з наукової роботи
Інституту української археології та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

**АРХЕОГРАФІЯ:
ІСТОРИЧНА ЧИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНА НАУКА?
(До питання теорії)**

Наявність теоретичної складової в діяльності академічної установи є і буде виразним показником розвитку фундаментальної науки. Будь-які практичні, “валові” здобутки не зможуть набути необхідної якості наукового продукту та ефективної самореалізації інтелектуального потенціалу десятків науковців, якщо вони не матимуть міцного теоретичного підґрунтя. Видавництва і типографії здатні виконати технічні завдання на належному рівні, але науковий характер публікацій пам’яток та джерел можливий лише в умовах відповідної інституції, із залученням високопрофесійного наукового колективу. Сьогодні Інститут української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України є визнаним науково-дослідним центром розвитку фундаментальних та прикладних досліджень у галузі археології та джерелознавства в Україні та міждисциплінарних комплексних досліджень у сфері соціогуманітарних наук.

У рік 30-річчя Інституту, попри наявний значний науковий доробок, проблема теоретичного супроводу та забезпечення археологічної роботи усе ще лишається не до кінця вирішеною. Насамперед необхідно в сучасних умовах уточнити предмет археології, її завдання та зафіксувати ці базові положення в оновленій концепції діяльності Інституту. Ще у 1988 році були намічені основні напрями діяльності відродженої у 1987 році Археологічної Комісії АН УРСР¹.

¹ П. С. Сохань, ‘Про деякі основні напрями діяльності Археологічної Комісії АН УРСР в світлі сучасних вимог перебудови’, *Українська археологія: сучасний стан та перспективи розвитку. Тези доповідей республіканської наради, грудень 1988 р.*, К., 1988, с. 3–14.

Згодом, у 1992 році, під час обговорення концепції діяльності Інституту української археології на Всеукраїнській нараді “Українська археологія сьогодні: проблеми і перспективи” Павло Сохань визначив об’єкт досліджень установи². Подальша діяльність П. Соханя на посаді першого директора Інституту була спрямована на виконання визначених завдань³. Основою практичної складової діяльності Інституту послужив “Перспективний план підготовки до друку та видання джерел з історії України (на період до 2000 р.)”, затверджений постановою Президії АН УРСР за № 219, ще 14.06.1989 року⁴.

Фундаментальні, теоретичні археологічні проблеми ґрунтовно, але не систематично розроблялися ще в радянській (“загальносоюзній”) науці. Зокрема для з’ясування фактів з історії розвитку теорії і методики радянської археології плідними виявилися праці М. Селезньова, С. Валка, статті теоретико-методологічного плану С. Шмідта, В. Черних, В. Хевроліної, О. Козлова, Т. Снитка, С. Валка тощо. З досліджень українських радянських археологів теоретичними можна вважати праці І. Крип’якевича, В. Стрельського, М. Ковальського, С. Яковлева, Г. Боряка, Л. Дубровіної, дисертації Б. Ватулі та О. Бевза, статті Я. Дашкевича, О. Купчинського, П. Фостик, Л. Попової, І. Бутича, Ю. Мицика та ін. У радянську добу археологія в УРСР перетворюється на наукову дисципліну, формулюючи предмет, метод, функції і завдання. Але статус допоміжної дисципліни зберігатиметься за археологією протягом усієї радянської доби. У 1940-х – 1950-х роках відбулося підпорядкування археології потребам історичної науки, що вплинуло на всі аспекти теорії цієї науки. Сама теорія археології мала підпорядковуватись меті й завданням історичної науки. Предметом археології стає історичне джерело, методика спрямована на перетворення пам’яток минулого на джерела для історичних досліджень. Звужується коло функцій археології. Зокрема відпадає функція польової археології та опису побутування документа в “природних” умовах.

² П. Сохань, ‘Вступне слово’, *Матеріали до розробки концепції діяльності Інституту української археології: До Всеукраїнської наради “Українська археологія сьогодні: проблеми і перспективи”*. Київ, 16–18 грудня 1992 р., К., 1992, с. 4.

³ Докладніше див.: О. МАВРІН, ‘Візія Павла Соханя щодо розвитку української археології’, *Славістична збірка*, вип. 1 (К., 2015): 13–21.

⁴ О. О. Маврін, “Перспективний видавничий план” як джерело вивчення розвитку теоретико-методологічної думки української археології 1980-х років, *Архіви України*, № 2–3 (313–314) (2018): 20–29.

Разом із тим, якщо питання відбору документів за відповідною “темою” були ключовими для археографічних практик, то питання передачі текстів, насамперед, іншомовних, або писаних за Середньовіччя та Модерної доби, залишало простір для археографів щодо пошуків адекватної форми⁵. До питання відтворення документів відносилася велика кількість аспектів: повнота тексту; принципи скорочення упорядниками текстів документів; питання емендації (виправлення текстів); принципи відтворення елементів тексту (підписів, заголовків, оригінальних слів, авторських правок, помилок тощо); маргіналії; орфографія; пунктуація. Дослідження львівської дослідниці П. Фостик⁶ поставило проблему крупнішого масштабу, ніж просто методичні поради щодо роботи з документами XVI–XVIII ст., писаних іноземними мовами. Поодинокі зауваги щодо необхідності максимально точної передачі тексту документа у формі фотокопій; про обов’язковість укладання особливого науково-довідкового апарату до таких документів; про особливості едіції, пов’язані з проблемою розуміння тексту документів і врахування його індивідуальності – повертають нас до проблеми розуміння історичного документа як пам’ятки епохи.

На той час існувала і філологічна традиція публікації давніх творів літератури з максимальним збереженням особливостей тексту як пам’ятки культури. Публікувалися цілі багатотомні “Литературные Памятники”, “Памятники исторической мысли”, твори окремих авторів, антології та факсимільні видання літописів тощо. В українській археографії перші спроби запровадження філологічних методів передачі текстів пам’яток пов’язані з ім’ям О. Бевза⁷. Йшлося про унормування правил передачі староукраїнських текстів методом транскрипції. Як зазначає сам автор: “Основна настанова цих правил полягає в тому, щоб зберегти точний зміст історичного документа шляхом максимального збереження особливостей лексичного складу і граматичних форм мови оригіналу”⁸. Філологи й історики можуть по-різному тлумачити зміст давніх текстів (що, зрештою і підтвердила практика 1960–1970-х років).

⁵ Див.: П. И. Фостик, ‘К вопросу о принципах публикации документов XIV–XVII вв. на иностранных языках’, *Научно-информационный бюллетень Архивного управления УССР*, 2 (1957): 70–82.

⁶ П. И. Фостик, *Op. cit.*

⁷ О. А. Бевзо, ‘Про правила друкування історичних документів, писаних українською мовою в XVI–XVIII ст.’, *Вісник Академії наук Української РСР*, 2 (1958): 12–26.

⁸ *Ibid.*, с. 23.

Тому дослідники наголошували, що необхідно тексти друкувати не лише в перекладі, а в оригіналі, бажано фототипічним способом. Ці всі зауваги методологічного характеру безпосередньо стосувалися необхідності перегляду самого предмета радянської археографії (публікувати не історичні джерела для тематичних досліджень, а пам'ятки епохи, що безумовно мало змінити й саму методику публікації).

Саме таке розуміння сенсу і змісту археографічної діяльності зумовило пошуки найбільш ефективних засобів передачі документів минулого. З 1956-го року за ініціативи академіка АН СРСР М. Тихомірова почала працювати Археографічна комісія АН СРСР. За твердженням С. Шмідта, висловленим ним у статті, присвяченій діяльності Археографічної комісії АН СРСР і задачам розвитку археографії, «Комісія була заснована перш за все з метою координування роботи у галузі археографії і суміжних з нею наукових дисциплін»⁹. А далі, вчений зазначає, що «згідно з давніми традиціями вітчизняної науки, яким слідував і М. Н. Тихоміров, під археографією мають на увазі спеціальну історичну або навіть історико-філологічну дисципліну, що розробляє питання виявлення, збирання, описування і видання документальних пам'яток, переважно писемних джерел»¹⁰. Ще набагато раніше, дослідники відзначали, що при публікації документів слід враховувати не лише історичну інформацію, яку вони містять, а й філологічні елементи та особливості. Так О. Мжельська, аналізуючи якість чотирьох видань Псковської судної грамоти, зроблених у радянську добу, відмічає суттєві порушення «прав» пам'ятки: модернізація цілої низки аспектів, неправильний поділ тексту тощо. Дослідниця зазначає, що спрощена публікація пам'ятки з метою отримання певної інформації робить її непридатною для роботи філологів¹¹.

В Україні важливим етапом у становленні уявлення про українські історичні пам'ятки, як про окремий об'єкт дослідження, стала розробка правил передачі тексту пам'яток писаних українською мовою. Вперше в українській радянській археографії такий підхід до

⁹ С. О. Шмідт, 'Деятельность Археографической комиссии АН СССР и задачи развития археографии', *Вестник АН СССР*, 10 (1984): 57.

¹⁰ *Ibid.*, с. 57.

¹¹ О. С. Мжельская, 'К вопросу об издании древнерусских памятников (критический обзор изданий Псковской судной грамоты за советский период)', *Учёные записки Ленинградского гос. университета*, Ленинград, 1962. *Серия филологических наук*, вып. 61, с. 228–241.

історичного документа як до пам'ятки був унормований саме філологами у “Правилах видання пам'яток української мови XIV–XVIII ст.” М. Пещак та В. Русанівського¹². У цьому плані “Правила” мають досить промовисту назву, в якій фігурує слово пам'ятка. Безвідносно до потреб якоїсь окремої дисципліни було заявлено, що писемні залишки минулого є пам'ятками історії. Вже у 1995-му році філолог Василь Німчук ґрунтовно зміцнив такий підхід до археографічної роботи у розробці “Правила видання пам'яток, писаних українською мовою та церковнослов'янською української редакції”¹³. Білоруський науковець М. Шумейко, хоча однозначно вважає археографію “історичною дисципліною”, також відзначає наявність спільного між історією та філологією на археографічному “полі”: “До археографії як історичної дисципліни дуже близькою є (часто співпадає з нею) така філологічна дисципліна, як текстологія. Межа між ними визначається характером матеріалів, що публікуються: текстологи працюють з літературними творами (художніми, публіцистичними, науковими тощо), а археографи – переважно з документами юридичного, ділового та побутового характеру”¹⁴.

Таким чином, питання чи є археографія наукою зі своїм предметом і завданнями на сьогодні вже вирішено позитивно. Проте, чи вона “працює” лише в колі історичних проблем, чи охоплює ширше поле наукового знання і має історико-філологічний напрям руху, залишається відкритим. Хоча досвід роботи в профільній установі в системі НАН України дозволяє зробити висновок, що археографія має взаємодіяти з багатьма науками гуманітарного профілю та й не лише гуманітарного, оскільки досліджує та відтворює писемний інформаційний банк даних різних сфер знання та культури в цілому. Філологія є важливою складовою археографічної діяльності зі своїми методами та завданнями, тому говорити сьогодні про історико-філологічний характер археографії не актуально.

З огляду на теоретичну та методологічну важливість міждисциплінарного дискурсу для сучасного розвитку археографії, очевидно є задача максимально широкого обговорення проблем науки за

¹² М. М. ПЕЩАК, В. М. РУСАНІВСЬКИЙ, *Правила видання пам'яток української мови XIV–XVIII ст.*, К., 1961, 84 с.

¹³ В. В. НІМЧУК, *Правила видання пам'яток, писаних українською мовою та церковнослов'янською української редакції*, К., 1995.

¹⁴ <https://hist.bsu.by/images/stories/files/nauka/izdania/istochnik/1/Shumeyko.pdf>.

участю фахівців різних галузей знання. Серед перших – необхідність, чи відсутність взаємодії з філологами, мовознавцями в умовах масового оцифрування текстів документів та пам’яток, відтворення джерел у форматі доповненої реальності тощо.

В практичному плані, задля актуалізації проблеми, протягом двох місяців 2021-го року (лютий–березень) тривала Web-дискусія, у мережі Facebook, у якій взяли участь співробітники Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, інші зацікавлені науковці. Дискусія була присвячена темі співпраці істориків та мовознавців в археографічній діяльності. Були висловлені думки, пропозиції та критичні зауваження, які матимуть вплив на подальший розвиток нашої науки, її удосконалення та розробку концептуальних засад. Не вдаючись до аналізу цих матеріалів, вважаю зацікавлену розмову початком ширшого обговорення перспектив та подальшого поступу археографії як науки з виразною фундаментальною складовою та міждисциплінарним характером¹⁵.

Висловлюю щире вдячність учасникам дискусії за небайдухе ставлення до нашої науки, відповідальність і креативність. Особлива подяка к. іст. н. Володимирові Поліщуківі за змістовні розлогі дописи та аспірантові Інституту Андрію Кравцову за активну участь у дискусії та якісне опрацювання і упорядкування матеріалів дискусії.

Стиль та орфографію дописів збережено.

Додаток

Обговорення співпраці істориків та мовознавців*

20–26 лютого, 9 березня 2021 р.

1. Початок дискусії:

<https://www.facebook.com/ianasofukraine/posts/268808484760712>

20 лютого, субота

14:41. Інститут археографії НАН України [О. Маврін]: Археографія. І до чого тут мовознавство? Шановні археографи, прошу пропонувати ідеї до обговорення. Чи треба археографам співпрацювати з мовниками? Аргументи “за” і “проти”.

¹⁵ Див. Додаток.

* Авторські права на матеріали, розміщені у цьому Додатку, належать виключно авторам дописів. – *О. М.*

18:09. А. Кравцов: Я за співпрацю мовників та археографів-істориків. Є навіть свіжий приклад необхідності такої співпраці.

В 2017 р. побачили світ 2 томи публікації Актів Полтавського полкового суду 17–18 ст. Тексти актів в цих томах намагалися максимально відобразити ті графеми, що зустрічаються в тексті. Але:

1) При публікації томів не було системності в підході до передачі окремих символів. Ті букви, які передавалися в першому томі сучасними відповідниками, в другому раптом вирішили передати згідно оригіналу і навпаки.

2) Дивний спосіб передачі виносних букв. В 1-му томі це давно знайомі круглі дужки, які багато хто не використовує, бо вони обтяжують читання тексту. А в 2-му томі використовують підкреслення символу. Якщо вже йти наперекір усталеній і зручній практиці передачі через курсив, то варто було дотримуватися або підкреслень, або дужок в обох томах.

3) Передмови до актів містять багато мовознавчого матеріалу, що і не дивно. Та проте відсутня джерелознавча передмова власне про саму пам'ятку. Тобто з передмови важко скласти уявлення про появу пам'ятки, про її шлях, про функції тощо. Це тенденція, помічена **Олександром Олександровичем Мавріним** і викладена в його монографії “Неочікувані здобутки втраченого часу”. На неї – слабку джерелознавчу передмову – страждали багато видань серії “Пам'ятки української мови”, що виходили в 60–80-х рр. 20 ст. Хоча з мовознавчої точки зору, метаграфування текстів було на високому рівні.

4) При публікації не було зроблено зв'язки з іншими книгами Полтавського суду, що зберігаються в Чернігівському історичному музеї: не було акцентовано уваги, де оригінали і де копії; не було зроблено порівняння текстів; згадка про інші примірники відсутня в передмовах.

5) Мабуть найбільш одіозне це те, що 2 інституції незалежно одна від одної видали 1-й том актів і з розривом в один рік! Інститут археографії видав в 2016 р. під назвою “Полтавська міська книга”. Інститут української мови видав, як вже згадувалось, в 2017 р. Причому в виданні 2016 р. є якраз та сама розгорнута передмова про джерело, якої так бракує виданню 2017 р. З іншого боку, передача тексту в виданні 2016 значно спрощена, і звісно видання 2017 тут краще відображає текст пам'ятки.

Висновок: Якби дві команди, які працювали над однією і тією ж пам'яткою, об'єднали б зусилля, було б отримано принципово іншої якості продукт, а саме чудове видання академічного рівня з усіма необхідними елементами.

18:20. Інститут археології НАН України [О. Маврін]: У радянські часи історики, зокрема Я. Дашкевич, критикували філологічні видання текстів і пам'яток за нерозуміння контексту, окремих явищ та термінів. Чи зустрічаються такі прояви сьогодні? Можливо історикам слід відмовитись від співпраці з філологами в археологічних виданнях? Та і грошей нам більше залишиться.

18:26. А. Кравцов: Слід відмовлятися, коли ця співпраця є надмірною. Я мало бачив прикладів співпраці. Хіба що, я щось не знаю і є якийсь пласт, що не попав в моє поле зору.

В тому то і річ, що філологи не бачать щось, що очевидно історикам. І останні можуть вказати на це.

18:46. Інститут археології НАН України [О. Маврін]: варто згадати мегапроект О. Прицака "Давня українська література", якраз наочний приклад співпраці.

21:11. А. Кравцов: Не зустрічав цей проект.

21 лютого, неділя

11:14. Інститут археології НАН України [О. Маврін]: Harvard Library of Early Ukrainian Literature. www.huri.harvard.edu; про проект ще: О. Прицак, "Мій шлях історика", *Вісник АН України*, 3 (1992) 65.

2. Продовження дискусії: <https://www.facebook.com/ianasofukraine/posts/271234234518137>

24 лютого, середа

15:41. Інститут археології НАН України [текст допису]: Дуже важливі відповіді на непрості питання. Роздуми нашого співробітника *Володимира Поліщука*, фахівця з видання історичних документів у співпраці з мовознавцями, щодо мови археології та співпраці філологів з археологами. Дискусію розпочали *Олександр Маврін* і *Андрій Кравцов*.

Долучайтесь до дискусії, шановні колеги!

Кандидат історичних наук **Володимир ПОЛЩУК**:

Що потрібно для плідної співпраці джерелознавців-археографів і мовознавців?

Коротка відповідь буде такою: спільні інтереси дослідників, проблематика і вибір текстів для дослідження і опрацювання. Передусім, усвідомлення потреби такої співпраці, бо формально, виходячи із завдання джерелознавчої критики історичного джерела та його археографічного опрацювання й підготовки до публікації археограф-джерелознавець може обійтися й власними науковими методами, підготувавши публікацію історичного джерела до друку самотужки.

Власне після публікації текст стає історичним джерелом, набуває статусу джерела не тільки для істориків, але й для мовознавців та інших гуманітарних дисциплін (покликання на архівні джерела та статус архівних джерел ми тут не розглядаємо, до того ж нещодавно було поставлено питання про зміну статусу архівних документів).

Що об'єднує археографа-джерелознавця і мовознавця? – Відповідь: ТЕКСТ. Однак, не стільки конкретний текст, який знаходиться пізніше і обирається для публікації і дослідження, а ТЕКСТ, як система уявлень про текст та його співвідношення з мовою у різні історичні періоди та в різних соціальних стратах. Інакше, це нині зветься “бекграунд” та колись називалось “позаджерельне знання”, що науковці не завжди беруть до уваги, як теоретичне підґрунтя, що має об'єднувати. Точніше, не до кінця усвідомлюють як чинник, що визначає наукові зацікавлення і конкретний вибір сфери прикладання своїх зусиль у наукових дослідженнях.

Публікація тексту передбачає його попереднє опрацювання, що спирається на наукову критику джерела та підготовку відповідних коментарів. Про це загалом давно і добре відомо. Чи вдаються до цього мовознавці, які самотужки видають тексти джерел? Часто-густо, ні, не вдаються, за що отримують справедливую критику від джерелознавців та істориків загалом, і це доречно зауважив шановний **Андрій Кравцов**. Я і сам раніше звертав увагу на недоліки і був невдоволений публікаціями мовознавців, які публікували тексти з судово-адміністративних книг або окремі правові чи судові акти з пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу (XV–XVIII ст.). Видно було, що мовознавці бачать тексти вузькоспеціалізовано, а то й взагалі, неіс-

торично, порушуючи тим самим святий для істориків “принцип історизму”, який вписується в усі вступи до дисертацій та авторефератів, як кредо науковця-історика.

Чому є запит на співпрацю з мовознавцями? Тому що історик працює в царині мови – як тією, якою він послуговується, так і тією, яку досліджує у формі текстів.

Відношення історика-археографа (джерелознавця) до мови і мовознавця, очевидно, різняться. Ці границі встановлені дисциплінарними обмеженнями і мають парадигмальний характер, щоб зберегти об’єктність (предметність) у дослідженнях. Без дисциплінарних обмежень як утримати цю об’єктність, за яку присуджують наукові ступені? Проте наважимося поставити питання, а що об’єднує обидві дисципліни, навколо чого можна об’єднатися у співпраці? І починати завжди треба з міркування і обмислення – це той шлях, який об’єднує і знаходить спільну стежку для різних дисциплін. Так шукаються точки дотику і збіги наукових зусиль. Отже, поєднання зусиль джерелознавця-археографа і мовознавця підводить дослідників до міждисциплінарного підходу, а відтак відповідає запиту щодо розширення джерелознавчої практики роботи з текстами. Вихідним залишається робота з текстами, яка в ході опрацювання перетворює тексти на історичні джерела. Можна зауважити, що робота з текстами для археографа прописана в методичних рекомендаціях до публікацій історичних джерел, які дещо різняться залежно від різновиду джерел (утримання об’єктності). Лінгвістична публікація зрештою має лише більш детально відобразити усі графічні особливості тексту, аби зберегти усі мовні ознаки, які бувають несуттєві для традиційного історика, проблематика якого зосереджується на соціально-політичній, релігійній та правовій тематиці. Тож лінгвістично спрямована публікація джерела робить текст доступним для вивчення філолога. Здавалося б, історик легко міг би знехтувати лінгвістичними особливостями тексту, як несуттєвими для його проблематики. Та тут раптом на захист мовознавців і на докір археографам вступається одна зі спеціальних історичних (допоміжних) дисциплін під назвою “палеографія”. І уж вона то точно не може оминати усі ці особливості тексту, з якими працює мовознавець, розглядаючи мову передусім як письмо і певну знаково-графічну систему. Однак, на жаль, нехтування палеографією з боку мовознавців засвідчує обмеженість сучасної мовознавчої про-

блематики не тільки при публікаціях історичних джерел, але й при дослідженні опублікованих текстів з погляду мовознавства.

Проміжний висновок: палеографія може виступати тим містком, на якому можуть дружньо зійтися археографія і мовознавство.

Знання палеографії за умовчанням має стосуватися археографаджерелознавця, як, зрештою, і інших спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін: таких як філігранологія, папірологія, сфрагістика, дипломатика, кодикологія (хоча б на описово-понятійному рівні, на якому вчать (чи мають вчити) в університетських курсах і спецсемінарах). При цьому інтернет та оцифровані бази даних значно спрощують і полегшують цей процес.

Загалом, гуманітарні наукові дисципліни створені таким чином, що вони можуть виконувати свої завдання самостійно, в межах дисциплінарних обмежень, проте ці завдання завжди залишатимуться частковими, бо історичне джерело невичерпне і досліджувати його можна безконечно. Тому немає готових рецептів співпраці, адже така співпраця ніколи не знає наперед, які у підсумку будуть отримані результати, власне пізнавальні результати опрацювання текстів та кристалізація інформаційного потенціалу (у публікації). Це як подорож у невідомий світ. І що тут дає пізнання мовних явищ? Актуальність цього питання індивідуальна для кожного окремого дослідника, який не хоче замикатися у вузьких межах однієї дисципліни. На мою думку – це ментальність, історія ідей та уявлень. Саме вони відкриваються через пізнання мовних феноменів у тексті. Однак, на це питання немає готових відповідей і на нього спочатку має сам собі відповісти археограф-джерелознавець (якщо це питання взагалі буде поставлене). Якщо ні, то й співпраці не відбудеться, не буде виходу на міждисциплінарний перетин інтересів, який даватиме інший погляд на історичне джерело, а відтак і на мовні явища. Власне, новий погляд на історичне джерело може захочувати співпрацю, в якій джерело – це не тільки матеріал для обробки графічних знаків письма, але й жива тканина мислення людей у минулому, яка відкривається у прямій і безпосередній відкритості як суголосна сучасності реальність мислення. Звичайно, в методичних рекомендаціях це не прописано, а відтак й вимагати цього у археограф-джерелознавця або мовознавця ніхто не може, як це робиться на захисті дисертацій.

Втім і мовознавці не демонструють нових підходів до дослідження текстів історичних джерел, замикаючись у своїх вузьких дисциплінарних межах. Їхній погляд на мову по-старому базується на

аналізі мови як розмовної стихії, тобто на фонології, почасти лексикології й граматики, забуваючи про те, що граMATика текстів ніколи не була розмовною і так, як було написано в тексті джерела, ніколи не розмовляли наживо (як, власне, й зараз). Не можна сприймати мову лише як розмовну мову, якою розмовляли усно (усна мова). Скоріше було навпаки (у той час, від якого до нас дійшли письмові історичні документи) і розмовна стихія живилася писаними текстами, починаючи від сакрального письменства і закінчуючи фольклором, який створювали митці та освічені книжники, несучи культуру в народ. Щоправда, саме фонологія і лексика мови є доказом тягlosti мови, свідченням її існування у певний час. Для вивчення української мови це було і залишається особливо важливим чинником і показником актуальності досліджень в умовах тотальної русифікації за часів Російської імперії та СРСР (XVIII–XX ст.). Тому вивчення мовних питань для (давньо)української мови при публікаціях історичних джерел іще довгий час залишатиметься актуальним. З теоретичного погляду історія української мови тримається на старих теоретичних засадах й співпраця мовознавців з археографами-джерелознавцями могла би дати для вивчення історії української мови потужний струмінь для саморозвитку, щоби подолати старі стереотипні уявлення про мову як таку і про українську мову зокрема. Адже ці уявлення про мову, якими користуються мовознавці, значною мірою засновані на застарілих постулатах, що вироблялися в лещатах тоталітарних держав і мали яскраво виражене ідеологічне спрямування. На жаль, мовознавець, філолог, не маючи відповідного історичного пояснення тексту та теоретичного переосмислення феномену мови, а також застосування джерелознавчих методів критики текстів, може потрапити у пастку “об’єктивності” тексту з погляду історії мови, зробивши текст позірно зрозумілим.

Археограф-джерелознавець публікує і вивчає текст з погляду письмової культури та історичного контексту, виходячи з внутрішньої критики джерела, без якої численні мовні явища будуть незрозумілі самим мовознавцям. Відриваючись від історичного контексту мовознавець, як, власне і будь-хто, порушує принцип історизму, нехтуючи характерними рисами тексту і історичними реаліями. Однак і археограф-джерелознавець, нехтуючи мовною специфікою тексту, прирікає його на позірну об’єктивність соціально-політичної, релігійної, правової чи економічної відповідності. Особливо це стосується текстів як політико-правової і релігійної сфери, міцно пов’язаних між собою для періоду середньовіччя і ранньомодерного часу. У цих сферах, як

предметних областях дослідження, історик і мовознавець мають спиратися на правничі і релігійні знання, якими, звичайно, може знехтувати археограф, користуючись лише методичними рекомендаціями для публікації текстів, мовляв, наша справа це опублікувати текст. Можна, звісно, і так, і всі подякують за це, якщо джерело буде опубліковане на високому науковому рівні, а далі хай уже розбираються спеціалісти в своїх монографіях, користуючись опублікованими джерелами на свій розсуд. Мова судових і правових документів передусім є мовою права, яка уводиться у мовний обіг, стаючи розмовною з письма, під час публічно-правових процедур й судового процесу. Літературна мова розвивалась або від взірців класичної античності або від взірців релігійної літератури. Однаковою мірою і мова Святого письма, літургії, богослів'я та церковного письменства (повчання, проповіді тощо) стає розмовною лише в ході богослужбових практик та читання уголос відповідних текстів, промовляючи письмові графеми тощо.

Якщо і мовознавця і археографа-джерелознавця об'єднує спільне теоретичне підґрунтя (часто-густо навіть не усвідомлюване), тоді археограф може прийняти засади лінгвістичного видання тексту, яке має завданням відобразити усі мовні особливості тексту, які значною мірою є його палеографічними ознаками (відображають систему письма), що сполучаються з проявами усного мовлення. Однак і мовознавець тоді має визнати специфіку графічних ознак і включити їх до мовних явищ, як визначальні, розширивши тим самим горизонт мовознавчої проблематики на стадії підготування тексту джерела до публікації.

Обговорення

15:47. Інститут археографії НАН України [О. Маврін]: До цієї дискусії, зверніть увагу на подію: <https://www.facebook.com/events/1162110920887893/>

16:02. Інститут археографії НАН України [О. Маврін]: З чого почалось: YouTube-канал: "IDEALIST.media".

Ланцюжок повідомлень 2.1

24 лютого, середа

15:54. Ксенія Ерфольг: Коротка відповідь дійсно коротка!

16:04. Інститут археографії НАН України [О. Маврін]: Енти довго збираються з думками, але відповідають ЗМІСТОВНО!

Ланцюжок 2.2

24 лютого, середа

16:40. Тетяна Кузик: Мудро, дякую. Нічого не зрозуміла.

16:46. Інститут археології НАН України [О. Маврін]: А Ваш, пані Тетяно, практичний досвід, що говорить про філологічні підходи до публікації документів та пам'яток? Треба зберігати каляки-маляки при передачі текстів?

19:41. Тетяна Кузик: В ідеалі археолог має мати історичну й філологічну освіту. Але таке трапляється рідко, тому ми потрібні один одному: історики і філологи.

Друге питання зашироке для фб-коментування. Відповім цитатою: тут важливо "...и разумѣнія не нарушить, и вѣроятности не погубить".

20:17. Інститут археології НАН України [О. Маврін]: Може вартує на 30-му році Ін-ту обговорити це у колі зацікавлених? "Брящіте, і обрящете!"

23:42. Тетяна Кузик: Що зберігати, а що можна спростити – вирішується/коригується під кожен конкретний проєкт, зокрема, після вивчення особливостей правопису автора. Наприклад, у нас є писарі, що замість усіх голосних пишуть "е" – доводиться зберігати; звісно, неможливо коректно замінити "ѣ"; у деяких випадках має значення розрізнення "і" та "ї" і т. д. А поговорити завжди можна і треба.

Ланцюжок 2.3

24 лютого, середа

16:58. Владислав Безпалько: таке відчуття, що щось пропустив... а куди приєднуватись?

17:26. Інститут археології НАН України [О. Маврін]: Наразі збираємо групу для обговорення. Участь у коментуванні допису уже є початком Вашого приєднання.

Ланцюжок 2.4

24 лютого, середа

18:05. Павло Кравчук: Підкажіть, а є притомні вітчизняні видання з палеографії? Мені, здається, це принципове питання у тематиці, порушеній дописом.

18:27. (ним же): буду вдячний!

25 лютого, четвер

11:22. Інститут археології НАН України [О. Маврін]: Як основа: загальне – Л. В. Черепнин, *Русская палеография* (Москва,

1956); В. Н. Щепкин, *Русская палеография* (Москва, 1967); Я. П. Кісь, *Палеография* (Л., 1975); С. О. Висоцький, *Київська писемна школа X–XII ст.: до історії української писемності* (Л.; К.; Нью-Йорк, 1998); В. В. Панащенко, *Палеография українського скоропису другої половини 17-го ст.* (К., 1974) багато у підстрочниках. Серед сучасників – В. В. Корнієнко (*Корпус графіті...*).

11:43. Павло Кравчук: дякую, тобто узагальнюючої праці немає?)

12:56. Інститут археографії НАН України [О. Маврін]: Є підручники, енциклопедичні статті; до майже кожної археографічної публікації у передмові є палеографічна частина. Специфіка деяких писемних пам'яток вимагає індивідуального підходу.

Ланцюжок 2.5

24 лютого, середа

18:08. Андрій Кравцов: Приємно, що дискусія пішла далі коментарів до одного допису і спонукала пана Поліщука написати такий розлогий текст!

18:19. Інститут археографії НАН України [О. Маврін]: рефлекс професіонала.

Ланцюжок 2.6

24 лютого, середа

20:35. Наталія Білоус: Дуже змістовно, а головне коротко і лаконічно.

20:53. Інститут археографії НАН України [О. Маврін]: поки шукаємо зацікавлену спільноту, створюємо майданчик для дискусії, маємо почути кожного, кому це важливо. Приєднуйтеся.

21:20. Наталія Білоус: Організуйте міжнародну конференцію, у Польщі вже давно над цим дискутують і видають наукові збірники. У Кракові цим займається Перлаковський. Ваш директор має два його виданих збірника.

21:39. Інститут археографії НАН України [О. Маврін]: Дякую, пані Наталіє! Слушна порада. Йдеться про “Edytorstwo...”?

23:23. Наталія Білоус: так.

Ланцюжок 2.7

24 лютого, середа

21:08. Наталія Старченко: Цікаво. Але мені видається, що питання передачі усіх графічних особливостей тексту або нехтування

їх тісно пов'язане з перспективами археографії в час удоступнення джерел іншими засобами, аніж археографічна публікація. Гостро постає проблема, що видавати і для кого. А це впливатиме і на спосіб відтворення джерела. Вочевидь, що археографічна публікація, якою б наближеною до оригіналу вона не була, не задовольнить усі потреби мовознавців. А водночас наші ігри з максимальним відтворенням особливостей письма уповільнюють роботу над виданням. Так що історики, як на мене, мають орієнтуватися передусім на свої потреби та потреби потенційних користувачів археографічних видань, коло яких на сьогодні зростає. Скажімо, збірки джерел 19 ст. не втратили своєї цінності для істориків, попри те, що правила видання були досить спрощеними.

21:33. Інститут археографії НАН України [О. Маврін]: Слушно. Але “Давня українська література” за часів директорства О. Прицака виділяла певну групу пам'яток, що мали бути передані з факсимільним варіантом. Дійсно, історикам потрібні, насамперед, джерела, але філологи та інші спеціалісти з джерелознавчим завданням хочуть отримати від публікації чогось ще. Може варто поговорити?

21:39. Наталія Старченко: Завжди варто говорити. Факсимільні видання з появою відсканованих пам'яток втрачають своє значення. Як, власне, і низка видань, які були важливі ще вчора. А тому, як на мене, це великий виклик – що і як видавати. Якщо ж інші фахівці хочуть отримати ще щось, то ніхто не заважає їм це робити. Але мусять бути й суто історичні завдання. І вони не менш важливі, натомість ми правилами, розробленими мовознавцями на початку 90-х, заганяємо істориків у певні рамки: видано так, як прописали мовознавці – академічне видання, ні – популярне.

22:59. Інститут археографії НАН України [О. Маврін]: Зрозуміло, дякую! Значить, питання таки назріло. Теорія і методика знову наздоганяють на поворотах.

25 лютого, четвер

09:28. (ним же): ще важливо, якщо “що і як видавати” знову постає на повен зріст, маємо нагоду згадати, що академічний інститут є таким, якщо розробляє фундаментальні проблеми теоретичного рівня! Інакше, стає видавництвом, типографією. Але така робота дає прибутки (“Археографія нас не нагодує!”). Тим не менш, ми як установа приречені розв'язувати наукові, фундаментального рівня проблеми.

Для тих, хто це підтримує, пропоную взяти участь у іншому вже форматі – конференції, або нараді. Учасників даного обговорення прошу подати пропозиції і щодо формату, і щодо питань для програми. Дякую.

09:30. Наталія Старченко: Так питання “що і як видавати” якраз і належить до пекучих фундаментальних проблем теоретичного рівня.

Ланцюжок 2.8

24 лютого, середа

22:53. Андрій Кравцов: Згоден з Наталією Старченко, що в наш час факсиміле, за доступності методів оцифрування втратило свою актуальність. Так само зазнає змін визначення понять в методах передачі тексту. Якщо подивитися, що включає в себе визначення поняття “дипломатичний метод передачі тексту”, то це дуже скрупульозне відтворення не лише символів, а і розташування тексту, поділів на рядки, розміри тексту, закреслення та ін. В чистому вигляді він використовується археографами дуже рідко. В той же час набув поширення “спрощений дипломатичний”, який якраз частіше і мається на увазі, коли йде мова про передачу всіх літер.

Тому повертаючись до електронних публікацій, я думаю варто взагалі говорити, що в чистому вигляді дипломатичний метод як і факсиміле теж стає неактуальним. Адже набагато зручнішим є електронна публікація, де на оригіналі можна подивитися усе розташування тексту, його розміри та інше.

А от розшифрування тексту все одно лишається актуальним. І з цією потребою чудово впорається спрощений дипломатичний метод, який можна назвати просто дипломатичний.

22:56. Наталія Старченко: Варто подискутувати й над дипломатичним методом: що важливо, від чого можна відмовитися.

23:00. Андрій Кравцов: Звісно варто! Для цього це й загівається!

23:21. Інститут археографії НАН України [О. Маврін]: Так ето же БУНТЬ!!!

23:37. Андрій Кравцов: Не бунт, а радше реформація.

23:39. Інститут археографії НАН України [О. Маврін]: Сучасно, стильно, молодьожно.

23:53. Владислав Безпалько: Андрію, не всі джерела зберігаються в архівах, які зараз удоступнюють їх через сканування та віль-

ний доступ. Музеї неохоче йдуть цим шляхом, залишаючи опцію “плати й фотографуй”. А що робити з доступністю українських джерел в російських архiвах? Якщо будуть якiсь зрушення, то не так швидко як би то бажалося, то ж, думаю, навить факсимiле ще якийсь час матиме оправдане право на iснування. Особливо для якихось специфiчних джерел – наприклад Музичну Граматику (неархiвного зберiгання) плануємо видати зокрема й факсимiле, там i ноти, i рисунки...

25 лютого, четвер

18:23. Андрiй Кравцов: В окремих випадках вони виправданi, так. Але як тенденцiя факсимiле вiдходять.

19:32. Владислав Безпалько: та вони i не були надто поширеними.

22:38. Інститут археографії НАН України [О. Маврін]: Зараз у трендi метаграфування. Як на мене, теж не дуже перспективна форма.

26 лютого, п’ятниця

08:20. Владислав Безпалько: маєте на увазi залучення роботи художника/художникiв?

Ланцюжок 2.9

25 лютого, четвер

23:09. Інститут археографії НАН України [О. Маврін]: Шановнi учасники дискусiї! Директор Інституту пропонує коментарi разом iз дописом В. Полiщука звести до рiвня “Print Preview” для подальшої публiкацiї. Формат узгодимо. Матерiал важливий для подальшого формування плану заходiв, визначення вузлових питань та прiоритетiв. Пiдтримуємо? Позначка згоди “+”.

26 лютого, п’ятниця

04:57. Павло Кравчук: +.

18:50. Андрiй Кравцов: +.

9 березня, вiвторок

Полiщук Володимир:

Доброго дня, Олександрє Олександровичу!

З усiм завзяттям пiдтримую поштовх до розробки сучасної концепцiї діяльностi нашого Інституту. Вважаю це дуже важливим i на зрiлим. Власне i через цi мiркування також я складав схему мiждисциплiнарних зв’язкiв археографiї i джерелознавства в системi гуманiтарних наук та писав про спiвпрацю археографiв-джерелознавцiв з су-

міжними гуманітарними дисциплінами, які значною мірою мають проходити через джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни – звідси виток нашої співпраці та унікальності як академічної наукової гуманітарної установи. І кожен з цих трьох чинників (академічний, науковий, гуманітарний) має важливе значення для ефективної діяльності Інституту і для формування власної стратегії в загальноінтелектуальному просторі.

Було б дуже гарно, якби усі наші співробітники долучилися до вироблення цієї стратегії та певної наукової програми Інституту, яку, до речі, було би чудово оприлюднити на сайті Інституту, щоб усі бачили яка наша мета і чим ми займаємося, хоча інформаційне наповнення сайту і сторінка на ФБ досить промовисто про це розповідають.

Концептуальне обговорення і вироблення перспектив діяльності дуже важливе, особливо в умовах недофінансування та погроз ліквідації Інституту. Вважаю, що такі погрози мають стати стимулом для вироблення удосконаленої концепції діяльності Інституту.

Переконаний, що усім закликаю ліквідувати Інститут треба дати негайну відсіч і прямо про це заявляти у колективних зверненнях від трудового колективу. Вважаю такі ідеї “оптимізації” гуманітарної науки антиукраїнськими і такими, що підривають авторитет української гуманітаристики і б’ють по міжнародних зв’язках України у сфері науки. Чим така “оптимізація” Інституту буде відрізнятися від репресій української науки в умовах радянського тоталітаризму, коли якраз і були ліквідовані інституції, які були предтечами Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського? А науковці були “оптимізовані” в таборах або взагалі розстріляні. А зараз їм просто недоплачують зарплату. Звичайно, це уже прогрес (на думку тих, хто розподіляє кошти...). Виходить, що сучасні оптимізатори від науки йдуть старим радянським компартійним шляхом, намагаючись прикрити Інститут? А в умовах антиукраїнської компанії і війни, розв’язаної РФ проти України на Донбасі й захоплення Криму, коли ідеологічно-пропагандистська машина РФ працює на всіх шаблях (в тому числі і на науково-історичному), то закриття Інституту виглядатиме, яке відверте підігрування агресору. І про це теж ми можемо заявляти у колективних зверненнях від трудового колективу з вимогою дати пояснення, хто саме виношує плани ліквідації Інституту.

В цьому контексті хронічне недофінансування Інституту теж виглядає показовим, коли науковці отримують 50% зарплати на рівні

прожиткового мінімуму. Але ж держава виділяє для НАН України фінансування у повній мірі, чи не так? В умовах непрозорості розподілу фінансування в середині НАН України виникає закономірне питання, чому саме наш Інститут недофінансовується багато років і поряд з цим ведуться розмови про його злиття, а по-суті, ліквідацію? Чи не криється за цим прихована політика його “оптимізації” та ліквідації? Тому вважаю за необхідне вироблення оновлених концептуальних підходів у діяльності Інституту шляхом їх спільного обговорення, зокрема, з огляду на цілеспрямоване і зумисне недофінансування Інституту, яке, малоімовірно, що зміниться у найближчій перспективі.

Думаю, що сучасний світ, інформаційні технології і розвиток гуманітарних наук створюють для вироблення нових концептуальних підходів нові чудові можливості і дають нам рідкісний шанс на розвиток або, принаймні, виживання. І якщо колеги спільно їх розроблятимуть і впроваджуватимуть, то ситуацію стагнації і трясовиння можна буде подолати або принаймні зупинити ентропійні процеси. Академічна установа шляхом конструктивної взаємодії всередині трудового колективу якраз і має бути прикладом розумного подолання ентропійних процесів, яке зазнає наше суспільство цілому.

Нашими науковцями напрацьовано і накопичено стільки унікальної інформації та інтелектуальних здобутків, що можна нею “завалити” усі навчальні заклади, видавництва і інформангентства. Ми теж можемо працювати і почасти працюємо як видавництво і як інформангентство, тільки ще цього не усвідомлюємо. А саме в цьому наша перевага і безліч нереалізованих можливостей власне для наукової академічної установи, яка має свою унікальність і свої витoki, дуже далекі від витоків Інституту історії України, який формувався в надрах тоталітарної держави як філія інституту марксизму-ленінізму. Наш же Інститут наслідує діяльність Київської археографічної комісії (1843–1921), Археографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка (1895–1918), Археографічної комісії Всеукраїнської академії наук (1919–1931), Археографічної комісії Центрального Архівного управління УСРР (1928–1934), які були перервані тоталітарним більшовицьким режимом та згоранням політики українізації. Більше того, саме історики-археографи-джерелознавці стояли у витоків самої НАН України, яка виникла в 1918 р. в період проголошення Української Народної Республіки та Директорії. Тому з повним

правом можна сказати, що наш Інститут ніяк не може дублювати діяльність Інституту історії України, ледве виживаючи в умовах політики недофінансування з боку керівництва НАН України та непрозорого розподілу коштів. Ми перебуваємо в різних умовах. Попри це Інститут намагається продовжувати наукові традиції української археографії та джерелознавства, як фундаментальних галузей історичної науки і вітчизняної культури, причому у вкрай несприятливих умовах, коли праця науковця-гуманітарія знецінилась до нечуваних границь, виштовхуючи його на межу виживання. І нам ще будуть дорікати про дублювання функцій? Однак треба гідно прийняти цей виклик і впевнено заявити про свою унікальність і важливість академічної гуманітаристики для розвитку української інтелектуальної культури. Тому треба по-новому поставити питання, а чим є академічна праця науковця-гуманітарія в умовах глобальної економічної і культурної кризи суспільства, в умовах глобальної цифровізації, появи електронного документа та занепаду (цивілізаційного відмирання) письмової та книжної культури? Як ми можемо когось дублювати, коли суспільство вцілому зазнає глобальної трансформації, переходячи до електронних засобів зв'язку та цифрового потоку і обміну інформації? Як в таких умовах ми можемо зберігати і розвивати свою культуру? Чи нам про це розкажуть “оптимізатори” від науки? Адже наукові праці, які виходять під грифом Інституту, є скарбом для всього українського суспільства і служать передусім вітчизняній історії та культурі.

З іншого боку, це значною мірою і від нас залежатиме, як ми будемо доносити ці скарби до суспільства. І якщо нам це вдасться, то ніхто не зможе нам дорікнути про “дублювання”. А тут достатньо користуватися сучасними засобами зв'язку через Інтернет і соцмережі, що є вкрай важливим і що поступово впроваджується. Наприклад, той же ютуб чи Zoom: це не тільки відеоконференції, але ж і по-простому вони можуть застосовуватися: кожен науковець з задоволенням би розповів про результати своїх досліджень (в короткому відео на 20–30 хв. – ось вийшла стаття у науковому збірнику і ми послухаємо, і всі почують, бо прочитати всі статті неможливо, тим більше зараз, коли культура читання різко занепала під впливом цифрового відео в соцмережах і на ПК). А під ту саму пісню про “оптимізацію” і “дублювання функцій” можна позакривати сотні наукових, освітніх і лікувальних закладів, що, на жаль, доводиться спостерігати

останнім часом. І це робиться старими адміністративно-бюрократичними методами шляхом урізання фінансування та обмеження функцій. І вони змушені це робити, коли люди втрачають мету і розуміння сенсу своєї діяльності, а влада обирає інші шляхи для свого виживання.

Проте символічно, що сьогодні день народження Кобзаря!

З великою повагою, Володимир Поліщук.

Ментальна мапа зв'язків археографії та джерелознавства

Про співпрацю археографів-джерелознавців з фахівцями спеціальних історичних дисциплін та гуманітарних наук.

Після написання тексту щодо співпраці археографів-джерелознавців з мовознавцями та подальшого обговорення вирішив упорядкувати ключові поняття цієї теми у певну ментальну мапу. Так народилася “Схема міждисциплінарних і структурних зв'язків археографії та джерелознавства в системі гуманітарних наук та інформаційних технологій”.

Складена мною схема здебільшого стосується світських документів і письмових пам'яток доби Середньовіччя та Ранньомодерного часу, власне XIV–XVIII ст., подекуди першої третини XIX ст.

Наразі скажу пару слів про співпрацю археографів-джерелознавців з фахівцями суміжних спеціальних історичних дисциплін та гуманітарних наук про людину. Зрозуміло, що не тільки з мовознавцями слід надолужувати співпрацю. Більшою мірою важливіше підвищувати власну компетенцію, щоб завжди професійно оцінювати історичні джерела, вміти самостійно проводити експертизу джерела й розуміти, до яких гуманітарних та спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін слід звернутися для розв'язання поставлених завдань (або для того, щоби взагалі це завдання сформулювати).

З чим це пов'язано? Не тільки з міждисциплінарним підходом, який має нас виводити на нові рубежі пізнання минулого. Передусім це пов'язано з такою, здавалося б буденною, для археографа справою, як написання заголовків до документів, що публікуються, укладання легенд до документів, а також складання покажчиків та коментарів. Без знання спеціальних історичних дисциплін (хоча б до певної міри, хоча б в об'ємі університетських курсів, які тепер можна скачувати і слухати онлайн в мережі Інтернет) та окремих гуманітарних наук, укладати науковий апарат було би вкрай проблематичним. Далеко не-

Схема міждисциплінарних і структурних зв'язків археографії та джерелознавства в системі гуманітарних наук та інформаційних технологій

достатньо написати заголовок для документа, просто переказавши його зміст без розуміння реалій, в яких цей документ створювався (а ці реалії часто-густо ніколи прямо в документі не проговорюються, проте вони мають фігурувати в заголовку). Наприклад, із дисципліни

“мовознавство” для історика дуже актуальною залишається “ономастика” (це про імена, прозвіська і прізвища людей, як вони утворювалися у свій історичний період, а звідси уже короткий шлях до генеалогії й топонімії), а для публікації судових і правових актів – історія права та дипломатика (формуляр документа та правові категорії) в їх поєднанні, тощо. Так званий “науковий апарат” вимагає набагато більшої кваліфікації археографа, не тільки знання палеографії та транслітерації тексту, а ще й уміння працювати з базами даних, що перетворює архівознавця на повноцінного джерелознавця, який уводить історичне джерело до наукового обігу. Однак, на мою думку, археограф-джерелознавець повинен (або, принаймні, мав би воліти це робити), по-перше, не тільки увести історичні джерела до “наукового обігу”, але й повноцінно оприлюднити рукописні (оцифровані чи опубліковані) джерела в інформаційному просторі, зробивши їх максимально доступними для загалу, тобто максимально зрозумілими і вписаними в історичний контекст та сучасну історіографію (як правило, тут на допомогу мають приходити державні інституції або меценати, бо без них самотужки – самвидав і писання в стил, хоча мережа Інтернет дещо змінила ситуацію). По-друге, історичні джерела вкрай важливо увести у наявну джерельну базу, щоб вона одразу інкорпоровалася, як до вітчизняної культурної спадщини, так і до електронних баз даних, сполучаючись з напрацюваннями інших колег та гуманітаріїв з суміжних дисциплін (тут на допомогу приходять комп’ютерні технології та мережа Інтернет).

Наведена тут схема міждисциплінарних і структурних зв’язків археографії та джерелознавства в системі гуманітарних наук та інформаційних технологій, не просто виявляє зв’язки археографії з іншими гуманітарними дисциплінами, про які ми і так знаємо, але виступає певною моделлю для підготовчої праці археографа-джерелознавця, який узявся готувати до публікації певну збірку історичних джерел чи відважився продовжувати корпусне видання (очевидно, що в умовах цифровізації вони мають здійснюватися з використанням відповідних цифрових технологій та удосконаленням в мережі Інтернет).

Власне, йдеться про визначення меж власної компетенції, щоб наперед зрозуміти, яким йти шляхом при роботі з джерелами. Адже не завжди вдається скооперуватися з відповідним фахівцем та встигнути опанувати певну гуманітарну дисципліну. Є ще проблема “білих

плям”, де дослідник уперше торує шлях, часто-густо цілком наважання, не знаючи, що його чекає за поворотом.

Тож, схема міждисциплінарних і структурних зв'язків дозволяє визначити межі власної компетенції при роботі з історичними джерелами на початковому етапі й відповісти собі на питання, де треба зайнятися підвищенням кваліфікації й надолужити певні знання, де звернутися до відповідного фахівця чи міждисциплінарних досліджень, а де продовжувати роботу за усталеною традицією, як про те колись казали правителі на наших землях у пізньому середньовіччі: “ми старини не рухаємо і новини не уводимо”.

Володимир Поліщук

Oleksandr Mavrin (DS in History, Deputy Director on the scientific work of M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and source studies of the National Academy of Sciences of Ukraine).

Archeography: Historical or Historical and Philological Art? (On the Question of Theory).

Abstract. Presence of theoretical component in the activities of an academic institution is and will be a clear indicator of the development of fundamental science. Any practical achievements will not be able to acquire the necessary quality of a scientific product, if they do not have a solid theoretical basis.

The problem of theoretical support and development of archeographic activity still remains unresolved. First of all, today it is of great importance to clarify the subject of archeography, its tasks and to formulate the basic formulas for the updated conception of the Institute. Keeping in mind the theoretical and methodological importance of interdisciplinary discourse for the modern development of archeography, we have the task of the widest discussion on the science with the participation of specialists in various fields of knowledge. First, whether there is a need of interaction with philologists, linguists in the context of mass digitalization of texts of documents and monuments, reproduction of sources in the form of augmented reality, etc.

The discussion organized this year on February and March was devoted to the topic of cooperation between historians and linguists in archeographic activities. Opinions, suggestions and critical remarks were expressed, which will have an impact on the future development of our science, as well as Institute's conceptual basis.

Keywords: theory, archeography, history, philology, cooperation.